

**YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA MAHALLA
INSTITUTINING YOSHLARNI QO‘LLAB QUVVATLASHDAGI O‘RNI**

Karimova E‘zoza Nuriddin qizi

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti “Madaniyat va san‘at muassasalari faoliyatini tashkil etish va boshqarish” ta‘lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Telefon raqam:+998917762808

Suvonov Himmatjon Hakimjon o‘gli

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nurafshon filiali, KIF dekan muovini

Annotatsiya: ushbu maqolada yangi O‘zbekiston yoshlari uchun mahallalarda yaratilayotgan keng imkoniyatlar va amaliy ishlarning bugungi kundagi ahamiyatiga batafsil to‘xtalib o‘tilgan. Shuningdek mahalla institutining bugungi kundagi ahamiyati yuksak baholanib, respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlar, qabul qilinayotgan qaror va farmonlarning mazmuni tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar: demokratik o‘zgarishlar, yangi O‘zbekiston, mahalla instituti, yoshlar muammolari, yoshlar yetakchisi, o‘zini o‘zi boshqarish organlari.

Аннотация: в данной статье подробно рассматриваются широкие возможности, созданные в микрорайонах, и важность практической работы для молодежи нового Узбекистана. Также была высоко оценена значимость института соседства на сегодняшний день, изучено содержание проводимых в нашей республике реформ, принятые решения и указы.

Ключевые слова: демократические преобразования, новый Узбекистан, институт соседства, молодежные проблемы, молодежный лидер, органы самоуправления.

Abstract: in this article, the wide opportunities created in the neighborhoods and the importance of practical work for the youth of new Uzbekistan are discussed in detail. Also, the significance of the neighborhood institution today was highly

evaluated, and the content of the reforms implemented in our republic, the adopted decisions and decrees were studied.

Key words: democratic changes, new Uzbekistan, neighborhood institute, youth problems, youth leader, self-governing bodies.

Bugungi kunda mustaqil O‘zbekiston juda katta demokratik o‘zgarishlar, keng imkoniyatlar va ulkan islohotlar mamlakatiga aylanib bormoqda. Qay bir sohaga yuzlanmaylik taraqqiyot uchun ayovsiz kurash ketayotganini guvohi bo‘lmoqdamiz. Butun xalqimiz, xususan mamlakatimizning yarmidan ko‘pini tashkil qiladigan yoshlarning ong-u shuurini "Yangi O‘zbekiston" g‘oyasi qamrab olgan va bu yo‘lda tinimsiz harakat qilish asosiy vazifa sifatida qaralmoqda.

Takidlash kerakki, Yangi O‘zbekistonni barpo etish - bu shunchaki xohish-istak, subyektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo‘lgan, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy-ma’rifiy vaziyatning o‘zi taqozo etayotgan, xalqimizning asriy intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga to‘la javob beradigan obyektiv zaruratdir.[1:11]

Demak yangi O‘zbekistonni qurishga bel bog‘lagan ekanmiz, bu borada yoshlarga qaratilayotgan e’tibor, yaratib berilayotgan shart-sharoitlarni tilga olmay iloji yo‘q albatta. Hukumatimiz tomonidan so‘ngi besh yilda qabul qilingan qator qonun va farmonlar mamlakatimiz yoshlariga qaratilayotgan e’tiborning bir isboti desak hech mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunonchi, 2022-yil 7-iyundagi O‘zbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasining 312-sonli "Yoshlar muammolarini o‘rganish va hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi qarorida ijtimoiy himoyaga muhtoj, ishsiz va ijtimoiy faol bo‘lmagan yoshlar bilan "Yoshlar daftari"ni yuritish orqali ishlash tizimini yanada takomillashtirish, ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, oliy ta’lim tashkilotlari talabalari o‘rtasida intellektual sog‘lom raqobatni shakllantirish, talaba va yoshlarning bilim va salohiyatini yanada oshirish hamda ularni rag‘batlantirish maqsadida bir qator vazifalar yuklatilgan. Bu vazifalarni amalga oshirishda mahalla institutining roli yuqori bo‘lib, aynan qarorga yuzlanadigan bo‘lsak Hududiy "Yoshlar daftari" jamg‘armasi mablag‘lari :

- mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga mo'ljallangan yengil turdagi kichik kutubxonalar va sport obyektlarini barpo etish hamda ularni zamonaviy jihozlashga;

-mahallalardagi yoshlar yetakchilari uchun ajratilgan xizmat xonalarini moddiy texnik jihozlar (mebel, planshet, komputer to'plami, aloqa, internet va boshqalar) bilan ta'minlashga yo'naltiriladi.[2:www.lex.uz]

Qabul qilinib, amalga tadbiq etilayotgan bir qator qonun va qarorlarning natijasi o'laroq, " ushbu jarayonlarning mohiyatida islohot - islohot uchun emas, avvalo inson uchun, uning farovon hayoti uchun xizmat qilishi kerak, degan maqsad mujassam ekanini, va unng amaliy ifodasini barcha sohalarda ko'rish kuzatish qiyin emas.[3:106]

Yosh avlodning kamol topishi bevosita oilada yuz beradi. Boshlang'ich bilimlar, ilk dunyoqarashning rivoj topishi ota ona bag'rida, aka-ukalar va opa-singillar ichida yuz beradi. Uning o'sib unadigan ilk muhiti esa mahalladir! "Bir bolaga yetti mahalla ota-ona" deydi o'zbek xalqi. Darhaqiqat, qarindosh urug'lar, qo'ni-qo'shnilar va do'st-u yorlar ichidagi muhit yoshlar ongida jamoa, omma kabi tushunchalarning shakllanishida asosiy rol o'ynaydi. Bugun respublikamizda qabul qilinayotgan mahalla instituti tizimiga oid qarorlar, qonunlar va farmonlarning barchasi mahalla aholisi, xususan undagi yoshlarning manfaatlariga xizmat qilmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Xususan, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyati samaradorligini oshirish, mahalla institutini aholiga eng yaqin va xalqchil tuzilmaga aylantirish, fuqarolar yig'inlarining mushtarak manfaatlarini ifoda etadigan uyushmaga birlashish huquqlarini ro'yobga chiqarish, ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash hamda davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlari bilan o'zaro hamkorligini yanada rivojlantirish maqsadida amalga oshiriladigan bir qancha bandlarni o'z ichiga olgan "Mahalla institutini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2021-yil 17-martdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni ham bu boradagi ilk sezilarli qadam tashlanganidan dalolat beradi. Unda quyidagilar mahalla institutining ustuvor yo'nalishlari etib belgilangan edi:

-fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining jamiyatdagi o'rni va rolini kuchaytirish, ularni joylarda xalqning chinakam maslakdoshi va ko'makdoshiga aylantirish;

-jamiyatimizda o'zaro hurmat, mehr-oqibat va hamjihatlik muhitini shakllantirishda, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni asrab-avaylash hamda rivojlantirishda mahallalarning ahamiyati va nufuzini yanada oshirish;

-yoshlarni ma'naviy boy va jismonan sog'lom etib tarbiyalash, ularning bandligini ta'minlash, yosh avlodni mafkuraviy tahdidlardan himoya qilish, aholining ehtiyojmand qatlamlarini, keksa avlod vakillarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasida fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarining davlat va nodavlat tashkilotlari bilan o'zaro hamkorligini mustahkamlash;

-jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlashda, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishda, fuqarolarda qonunga hurmat hissini kuchaytirishda mahallalarning bevosita ishtirokini kengaytirish;

-fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning hamda ular faoliyatini muvofiqlashtirishning samarali mexanizmlarini joriy etish, mahalla tizimida yagona huquqni qo'llash amaliyotini ta'minlash. [4:www.lex.uz]

Mahallalarda yoshlarga e'tibor qaratilishi, mahalla ulug'larining bevosita yoshlar bilan ishlashini yo'lga qo'yish qabul qilinayotgan qaror va farmonlarimizda ham o'z aksini topayotgani quvonarli hol, albatta. Joriy yilning boshida qabul qilingan "Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori Yoshlar bilan ishlashning yangicha boshqaruv mexanizmlarini joriy etish, ular bilan ishlashning vertikal tizimini yaratish, yoshlar muammolarini bevosita mahallalarda hal etish, ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarning samaradorligini yanada oshirishda katta ahamiyat kasb etadi. Unda asosan mahalla yoshlarini birlashtirishga xizmat qiladigan g'oyalar ilgari surilgan bo'lib, ayniqsa mahallalarda yoshlar yetakchilari tayinlanishi haqidagi bandlari mahalla yoshlari istiqboli uchun o'ta muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Chunonchi, madaniyat va san'atni targ'ib qilish, sog'lom

turmush tarzi va sportni ommalashtirish, axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishni tashkil qilish, va kitobxonlikni targ'ib qilish , ruhida tarbiyalash va huquqiy savodxonlikni oshirish, tadbirkorlik g'oyalarini qo'llab-quvvatlash borasida mahalla yoshlarining faolligini ta'minlash yoshlar yetakchilarining asosiy vazifasi etib belgilandi. Yuqorida tilga olingan islohotlar xalqimiz ta'biri bilan aytganda "xamir uchidan patir" xolos. Binobarin mard va oliyjanob xalqimiz asrlar osha yetib kelgan an'analarga sadoqat bilan yashar ekan, yosh avlod kelajagi hamisha e'tibor markazida bo'laveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston demokratik o'zgarishlar keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda - Toshkent: O'qituvchi MU MCHJ, 2021. 184 b.
2. www.lex.uz O'zbekiston respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi
3. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. I.Karimov. - T.: "Ma'naviyat", 2016.- 176 b.
- 4 www.lex.uz O'zbekiston respublikasi Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.